

Permitir que www.politize.com.br envie notificações Web Push para seu computador.

Não permitir Permitir

nosso site. Ao continuar a usar este site, consideramos que você está de acordo com isso.

Aceitar

Política de Privacidade

o portal da Politize!

DOE AGORA

Lideranças

Educação

Projetos

Eleições 2024

← OUTROS CONTEÚDOS

CIDADANIA, CULTURA E SOCIEDADE

5 pontos sobre feminismo que você precisa saber

Por Cristiane Prudenciano de Souza

Publicado em:

24/07/2022

Compartilhe este conteúdo!

VOLTAR AO TOPO!

Destrua seu inglês com bolsas de até

100% DE DESCONTO

GARANTA > AGORA <

Permitir que www.politize.com.br envie notificações Web Push para seu computador.

nosso site. Ao continuar a usar este site, consideramos que você está de acordo com isso.

Aceitar

Política de Privacidade

Destrave seu inglês com bolsas de até

100%

DE DESCONTO

GARANTA > AGORA <

KNN

Feminismo ou feminismos? Imagem: Freepik.

As pautas sobre **feminismo** são cada vez mais procuradas e problematizadas em variados segmentos. Além do campo das políticas públicas, o feminismo está presente em situações cotidianas: na educação, em campanhas da moda, enredos do cinema, personagens da literatura, na cultura e no mundo corporativo.

Nas redes sociais, pautas pela **igualdade entre homens e mulheres** ganharam visibilidade e narrativas sobre o feminismo são frequentes. Selecionamos 5 pontos para você aprofundar mais sobre esse assunto. Vem com a gente!

Veja também nosso vídeo sobre o que é feminismo!

CONTEÚDOS RELACIONADOS

CIDADANIA, CULTURA E SOCIEDADE

O que foi o Cinema Novo?

Por Vitória Neves Toffolli de Oliveira Vulcano

CIDADANIA, CULTURA E SOCIEDADE

Descubra quem são e o que fazem os jovens "Nem-nem"

Por Rafael Henrique Ferreira Damico

CIDADANIA, CULTURA E SOCIEDADE

VOLTAR AO TOPO!

Permitir que www.politize.com.br envie notificações Web Push para seu computador.

nosso site. Ao continuar a usar este site, consideramos que você está de acordo com isso.

[Aceitar](#)

[Política de Privacidade](#)

Por Layane Henrique

- PUBLICIDADE -

Navegue pelo conteúdo ^

1. 1 – Pluralidades em Movimento: feminismo ou feminismos?

2. 2 – Diferenças entre conceitos

3. 3 – Sororidade

4. 4 – Inovação e Criatividade

5. 5 – Conquistas para a sociedade

5.1 Mulheres não eram consideradas iguais aos homens em direitos e deveres até 1988

VOLTAR
AO
TOPO!

Permitir que www.politize.com.br envie notificações Web Push para seu computador.

nosso site. Ao continuar a usar este site, consideramos que você está de acordo com isso.

Aceitar

Política de Privacidade

s?

minismos, movimento feminista. Provavelmente você já ouviu falar minismos? Isso mesmo, no plural! **Não existe um feminismo, mas**

feminismos.

Assim como encontramos mulheres com **vivências diferentes**, existem necessidades de luta distintas, proporcionando o surgimento de vertentes feministas. A luta central do feminismo está em torno **da igualdade dos direitos civis entre homens e mulheres.**

Tal diversidade de pautas enriquece a compreensão da complexidade da condição feminina. Mulheres com contextos diferentes, mas que vivem em uma sociedade estruturalmente patriarcal, necessitam se organizar para transformar sua realidade.

Algumas **vertentes feministas**: feminismo liberal, feminismo radical, **feminismo negro**, **ecofeminismo**, feminismo interseccional, feminismo da diferença, feminismo institucional entre outras. Cada vertente pauta questões específicas relacionadas à luta das mulheres em determinado contexto.

Veja também: *Feminismo Islâmico: a luta das mulheres no Afeganistão.*

2 – Diferenças entre conceitos

Não é novidade, você pode ter se deparado nas redes sociais com discussões intermináveis sobre feminismo. Nelas, é fácil observar vários argumentos que demonstram frases compostas por uma confusão de conceitos. Antes de entrar em qualquer debate sobre feminismo, é interessante se esclarecer sobre os conceitos; **machismo, femismo, feminismo, misandria e misoginia.**

É utilizado frequentemente – e erroneamente – a argumentação de que no feminismo as mulheres pregam a superioridade do sexo feminino sobre o sexo masculino. Na verdade, o **femismo** prega a superioridade das mulheres sobre os homens. O **machismo**, por sua vez, prega a superioridade dos homens sobre as mulheres. **Femismo** é oposto de machismo, ao mesmo tempo em que é seu sinônimo.

VOLTAR
AO
TOPO!

Permitir que www.politize.com.br envie notificações Web Push para seu computador.

nosso site. Ao continuar a usar este site, consideramos que você está de acordo com isso.

Aceitar

Política de Privacidade

*o movimento feminista cria estereótipos para as mulheres
bilizar o movimento (2020, p.3734).*

ão termos oriundos da Grécia antiga e atualmente são utilizados no ambiente virtual. A definição de **misoginia** é de um sentimento de desprezo e **aversão pelo feminino**, que consequentemente gera um comportamento machista.

Portanto, a misoginia atrelada à ausência de políticas do Estado tem provocado **feminicídio**, a **morte de mulheres** provocadas por homens em situação de poder sexual, jurídico, social, econômico, político e ideológico.

Leia também: *As origens da misoginia*

No Brasil, como no restante das Américas, os números de morte de mulheres por desigualdade de gêneros vêm crescendo. O Brasil só fica abaixo de El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia, os primeiros lugares da lista. Meneghel e Portella (2017) mostram dados do Mapa da Violência no país, que no período de 1980 a 2010 os coeficientes de mortalidade tiveram crescimento de 111%. (MENEGHEL; PORTELLA, 2017, p. 3078-3079)

Por sua vez, a **misandria** é discriminação contra os homens e um sentimento de **aversão pelo masculino**. Em 2019, um caso raro de misandria foi enfrentado pela 7ª Turma do TRT de Minas Gerais, em que um trabalhador não conseguiu preencher o cargo de gerente de uma empresa especializada em produtos de beleza por ser homem. Como sentença que condenou a empresa de cosméticos ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R\$ 7.000,00 (Sete mil reais).

Veja também nosso vídeo sobre a história do feminismo no Brasil!

VOLTAR
AO
TOPO!

Permitir que www.politize.com.br envie notificações Web Push para seu computador.

nosso site. Ao continuar a usar este site, consideramos que você está de acordo com isso.

Aceitar

[Política de Privacidade](#)

3 – Sororidade

O termo **sororidade** surgiu a partir da **terceira onda do feminismo**, na década de 1970. Busca estabelecer uma irmandade, uma aliança entre as mulheres para combater as consequências do machismo.

Já ouviu aquela frase: *“Mulher não é amiga de mulher?”*.

Na literatura, no cinema, nas novelas, nas propagandas, nas escolas, em escritórios, e nas relações familiares podemos observar perspectivas machistas que promovem e perpetuam a **rivalidade feminina**. E o que mais impressiona é que muitos dos comentários e atitudes agressivas contra mulheres são feitos pelas próprias mulheres.

A sororidade, pela definição, é uma experiência subjetiva pela qual as mulheres devem passar com a finalidade de eliminar todas as formas de opressão entre elas. É, além disso, conscientizar as mulheres sobre a **misoginia**.

A sororidade é um processo, mas também uma atitude. No artigo de Dantielli Assumpção Garcia e Lucília Abrahão e Sousa, tem uma definição interessante que mostra essa

VOLTAR
AO
TOPO!

Permitir que www.politize.com.br envie notificações Web Push para seu computador.

nosso site. Ao continuar a usar este site, consideramos que você está de acordo com isso.

Aceitar

Política de Privacidade

e Criatividade

Atos públicos, como marchas de protesto, greves de fome, criatividade nas reivindicações. Muito além de tendências, foram táticas criadas e desenvolvidas pelo **movimento de mulheres** que concebeu uma maneira não violenta de reivindicar. Esse método tem como objetivo clamar pela atenção pública, com o propósito de gerar **influência, reflexão e mudança**.

As ideias não violentas se diferenciam das ideias conhecidas sobre resolução de conflitos. As **sufragistas**, movimento de mulheres inglesas que pautou o direito ao voto, chamou a atenção sobre a causa, através da não violência. Elas utilizaram o potencial criativo, ensaiando, provando e consolidando novas formas de protesto.

As sufragistas inovaram: interrompiam oradores por meio de perguntas sistemáticas, faziam greve de fome, deitavam-se no chão para chamar atenção, cantavam durante passeatas, faziam cartazes provocativos entre outras formas de protesto.

Quando falamos em não violência, Gandhi é um nome reconhecido mundialmente. Com a filosofia Satyagraha – Satya (verdade) e Agraha (firmeza constante) – lutou pela independência da Índia que estava sob domínio britânico. Gandhi observou e estudou a luta do movimento sufragista, declarando que o **movimento contribuiu com as táticas da não violência**. Conheça mais sobre essas **contribuições** do movimento de mulheres.

5 – Conquistas para a sociedade

Talvez você não se declare como feminista, mas é a favor de alguma das pautas que as feministas conquistaram. Por exemplo, se você é a favor do **voto feminino**, das meninas frequentarem as escolas e posteriormente universidades, das mulheres casadas não precisarem mais da autorização do marido para trabalhar ou viajar. E também, de terem direito ao divórcio, de poderem **candidatar-se a cargos políticos** e até de ter direito a cartão de crédito.

Todas essas conquistas foram do movimento de mulheres e da pauta feminista. No Brasil, o movimento feminista foi importante na luta contra a **ditadura militar** e na **Constituição de 1988**.

VOLTAR
AO
TOPO!

Permitir que www.politize.com.br envie notificações Web Push para seu computador.

nosso site. Ao continuar a usar este site, consideramos que você está de acordo com isso.

Aceitar

Política de Privacidade

DEBATES ALÉM DE 1900

mulheres e cidadãs pela legislação brasileira e como iguais aos homens, em pós a Constituição.

E não parou por aí, conquistaram – enquanto sociedade e pelo trabalho das feministas – a **Primeira Delegacia de Defesa da Mulher (1985)**, a classificação do estupro como crime hediondo (1990), a proibição de práticas discriminatórias, como a exigência de exame de gravidez e esterilização para admissão profissional (1995), a tipificação da lei do assédio sexual (2001), a criação da **lei Maria da Penha** (2006) e da lei de Importunação Sexual (2018).

Saiba mais sobre a *História do feminismo no Brasil*.

Agora que você aprofundou seu conhecimento, pode ajudar a esclarecer e debater sobre a importância da luta feminista e do(s) feminismo(s) com seus amigos(as) e familiares!

Referências

1 comentário em “5 pontos sobre feminismo que você precisa saber”

- ALMEIDA, A. M. Cristina. Breve história do feminismo. 3 ed. São Paulo: Claridade, 2015. 120 p.
- GARCIA, Dantielli Assumpção; SOUSA, Lucília Maria Abrahão. A sororidade no ciberespaço: laços feministas em militância. Estudos linguísticos, São Paulo, vol. 44, n.3; p.991-1008, set. – dez, 2015.
 - GOMES, Elciane Silva. MENEZES, Mariana Rocha. BARROS, Adriana Lima. A Sociedade e os papéis atribuídos para homens e mulheres. *Questões de Gênero, Raça/Etnia e Geração*, Anais III, SINESPP 2020 (Simposio Internacional sobre Estado, Sociedade e Políticas), UFPA, Teresina, p.3726-3736, 2020.
 - MENEZES, Stela Nazareth. PORTELLA, Ana Paula. Femicídios: conceitos, tipos e cenários. *Ciênc. saúde coletiva*, Rio de Janeiro, v. 22, n. 9, p. 3077-3086, Sept. 2017.
 - **Art Ref – Qual a diferença entre feminismo e femismo?**
 - **Pressenza – Flores da Resistência: Mulheres e não violência**
- misandria = acusação feita contra mulheres que exigem justiça/punição das violências que sofrem ou que sentem aversão a homens devido suas violências contra nós (afinal, eles não nos dão nenhum motivo para odiá-los, somos todas loucas quando o fazemos). Novamente: nunca vi nenhuma “misândrica” matando homens por aí como eles nos matam

Eu não sei como tem tanta garota que se diz “pelos mulheres” se são completamente ignorantes a respeito desses detalhes ,criados para floriar os horrores da violência masculina(

VOLTAR
AO
TOPO!

Permitir que www.politize.com.br envie notificações Web Push para seu computador.

nosso site. Ao continuar a usar este site, consideramos que você está de acordo com isso.

[Aceitar](#)

[Política de Privacidade](#)

[Responder](#)

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Name*

Email*

Salvar meus dados neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

[Publicar comentário »](#)

VOLTAR
AO
TOPO!

Permitir que www.politize.com.br envie notificações Web Push para seu computador.

nosso site. Ao continuar a usar este site, consideramos que você está de acordo com isso.

[Aceitar](#)

[Política de Privacidade](#)

LIVIANAL

Dados Pessoais (LGPD)

FIQUE POR DENTRO DE TODOS OS ASSUNTOS SOBRE POLÍTICA!

CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER

Conteúdo escrito por:

CRISTIANE PRUDENCIANO DE SOUZA

Doutoranda em Estudos Contemporâneos (Universidade de Coimbra), Mestre em Ciências Sociais (PUC/SP).

[CONFIRA MAIS TEXTOS DESTES\(A\) REDATOR\(A\)!](#)

CITE ESSE CONTEÚDO →

→ APOIE A EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA

VOLTAR AO TOPO!

Permitir que www.politize.com.br envie notificações Web Push para seu computador.

nosso site. Ao continuar a usar este site, consideramos que você está de acordo com isso. [Aceitar](#) [Política de Privacidade](#)

R\$5,00

R\$15,00

R\$30,00

R\$50,00

R\$60,00

R\$120,00

[Faça uma doação!](#)

Contato!

contato@politize.com.br

POLITIZE!

[Política de privacidade](#)

Brasil

Siga a gente!

Facebook

YouTube

Instagram

Pinterest

X

TikTok

LinkedIn

Spotify

VOLTAR
AO
TOPO!